

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI SHALLANTIRISH

Teshabayeva Zamira Sobirovna p.f.f.d (PhD)
CHDPU“ Maktabgacha ta'lim metodikasi” kafedراسي dotsenti
Aminova Nodirabegim Hasanjon qizi
CHDPU“ Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi magistr talabasi
Xodjaniyozova Shodiya Komiljon qizi
CHDPU“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi magistr talabasi
Ostanayeva Nafisa Zuhridin qizi
CHDPU“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi magistr talabasi
Farxodova Jasmina Abdualim qizi
CHDPU“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi talabasi
Soliyeva Bernur Shamil qizi
CHDPU“Maktabgacha ta'lim” yo'nalishi talabasi
E-mail: zteshabaeva1971@gmail.com
ORCID: 0009-0007-6227-5834
Telefon raqami. +99890-996-80-15

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limni modernizasiya qilish sharoitida mustaqil ta'lim loyihalari orqali talabalarning kasbiy mahoratlarini shallantirishning masalalari bayon etilgan. Ta'riflab o'tilgan tafsiflar pedagogik oliy ta'lim muassasalari bo'lajak pedagoglarining o'quv faoliyati tajribalarini o'rganish tufayli yoritildi.

Kalit so'zlar: jamiyat, ta'lim, faoliyati, modernizasiya, kasbiy, rivojlanish, bosqich, tajriba, mahorat, shakllantirish, potensial.

Abstract: This article considers the issues of improving students' professional skills through independent educational projects in the conditions of education modernisation. The described characteristics have been illuminated due to the study of the experience of educational activity of future teachers of pedagogical higher educational institutions.

Key words: society, education, activity, modernisation, professionalism, development, stage, experience, skill, formation, potential.

Ma'lumki, zamonaviy jamiyatning barcha sohalarini modernizatsiya qilishning muvaffaqiyati ushbu jamiyatda turli xil resurslarning mavjudligi bilan belgilanadi. Har qanday jamiyatning asosiy boyligi, uning gullab-yashnashi uchun zarur shart inson resursidir.

Tadqiqotchilar ushbu turdagi resurslarni ijodkorlik qobiliyatlari, har tomonlama rivojlanishning potentsial imkoniyatlari, umumiy madaniyat, o'zini o'zi tashkil etish ko'nikmalari, takomillashtirish istagi, motivatsiya, tadbirkorlik – har qanday korxonada samaradorligini oshirishning kaliti bo'lgan shaxsiy fazilatlar to'plami bilan ta'minlaydilar.

Shu sababli, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida ta'limning maqsadi bo'lajak mutaxassis pedagogning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishdir. Har qanday mutaxassislik va tegishli bilimlarga professional egalik qilish nuqtai nazaridan “mutaxassis” tushunchasini o'z mutaxassisligi sohasida mehnat faoliyatini amalga oshirish bilan namoyon qiladi.

Biroq, ko'pincha kasbiy funksiyalarni bajarishga tayyor bo'lmagan bitiruvchi mehnat bozoriga kiradi, bu o'qitish jarayonida olingan bilimlarning mazmuni va sifati va jamiyatning ehtiyojlari o'rtasida bir qator nomuvofiqliklar mavjudligi bilan izohlanadi

Ushbu sabablarga quyidagilar kiradi:

- o'rganilayotgan kasbiy va umum-ta'lim fanlarining mazmuni o'rtasidagi munosabatlarning yo'qligi, zamonaviy buyurtmachi esa ularning birligi va izchilligida o'rganilgan bilim va shakllangan mahoratga talab qo'yadi;
- ishlab chiqarish sharoitlariga psixologik tayyorgarlik, bunda mutaxassis rejadan tashqari qaror qabul qilish uchun faol, tashabbuskor, javobgar bo'lishi kerak;
- amaliy hayotdan bilimlarning uzilishi, talaba o'quv dasturi doirasida o'zlashtirgan ta'lim mazmunining (shu jumladan ishlab chiqarish texnologiyalarining) eskirishi.

Shu jihatdan, bugungi kunda pedagogik oliy ta'lim muassasalarida ta'limning ustuvor yo'nalishlari insonning nafaqat kasbiy, balki intellektual rivojlanishi muammolarini hal qilishni o'z ichiga oladi. An'anaviy yondashuvdan farqli o'laroq,

davlat ta'lim standartining uslubiy asosi bo'lgan kompetentsiyaga asoslangan yondashuv bitiruvchining kasbiy va shaxsiy xususiyatlarini shakllantirish sohasidagi vakolatlarini ta'limning asosiy natijalari sifatida ko'rib chiqadi.

Hozirgi vaqtda bitiruvchi talabalarning kasbiy mahoratini shakllantirish dolzarb ilmiy muammo bo'lib, bu bir qator etakchi g'oyalarni tizimlashtirish va umumlashtirish zarurligini keltirib chiqaradi:

Kompetentsiya va kompetentlik tushunchalarining o'zaro bog'liqligi.

Tarixiy va pedagogik tahlillar kompetentsiyalarning bir qator ta'riflarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

“ularga nisbatan sifatli samarali faoliyat uchun zarur bo'lgan ob'ektlar va jarayonlarning ma'lum bir doirasiga nisbatan o'rnatilgan o'zaro bog'liq shaxs fazilatlarini (bilim, ko'nikma, ko'nikma) to'plami”;

“bitiruvchining haqiqiy egaligida ifodalangan ta'lim natijasi”;

“kasbiy vazifalarni hal qilish uchun mutaxassisning shaxsiy qobiliyati”;

“mutaxassisning bilim va qadriyatlarga asoslangan qobiliyati, unga ular bilan yuzaga kelgan vaziyat o'rtasida aloqa o'rnatishga va ushbu vaziyatni hal qilish uchun protsedurani tanlashga imkon beradi”.

Ushbu va boshqa bir qator ta'riflarni tahlil qilish ushbu tushunchani tushinishda juda katta tarqalishni ochib beradi. Shu bilan birga, u kompetentsiyani ma'lum bir bilim, ko'nikma, ko'nikmalar to'plamiga ega bo'lgan mutaxassisning ma'lum bir (masalan, professional standart) me'yoriy modeli shaklida kompetentsiyani shakllantirish jarayonining tarkibiy birligi sifatida taqdim etadigan umumiy narsani ochib beradi. u o'quv jarayonida egallashi kerak, shuningdek, uning turli xil muammolarni hal qilish qobiliyati, bu aslida, va bugungi kunda ta'lim natijasidir.

Kompetentsiya bu butun jarayonning natijasidir, u hayotning turli sohalarida olgan tajribasini to'playdi;

shaxsning ma'lum bir faoliyat sohasidagi muammolarni yoki nostandart vaziyatlarda yuzaga keladigan muammolarni samarali hal qilish qobiliyati;

kasbiy shaxsning umumlashtirilgan kasbiy va shaxsiy xususiyatlari, uning faoliyati sifatini belgilaydigan, uning tayyorligini aks ettiruvchi o'z-o'zini rivojlantirishga; kompetensiyalarni o'zlashtirish jarayonida shakllanadigan, amalga oshiriladigan va rivojlanadigan shaxsning kutilmagan vaziyatlarda muvaffaqiyatli harakat qilish qobiliyatini belgilaydigan integral xarakteristikasi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, talabalarning guruhlarida o'rtacha darajadagi kasbiy kompetensiyaga ega bitiruvchilarning borligi kuzatiladi, demak ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida mustaqil ta'lim loyihalari orqali talabalarning kasbiy mahoratlarini shallantirish dinamikasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.

Adabiyotlar:

1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] /1989.- 163
2. Большой психологический словарь [Текст] / Большой психологический словарь. Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. - 811 [5] с.
3. Teshabayeva, Z. S. (2021). Professional training of future preschool teachers in the field of contextual learning technologies. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 1360-1367.
4. Тешабоева, З. С. (2020). Бўлажак тарбиячиларда касбий мотивацияни шакллантириш мазмуни. *Academic research in educational sciences*, (3), 557-562.
5. Teshabayeva Z.S. Differensial yondoshishga asoslangan ta'lim o'quv jarayoni samaradorligini oshirish omili sifatida//Ta'limda istiqbolli izlanishlar - xalqaro ilmiy-metodik jurnal 2 (2), 378-381.
6. Teshabayeva Z.S. [Professional training of future preschool teachers in the field of contextual learning technologies](#) *Academic research in educational sciences* 2 (2), 1360-1367.

